

YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: CYNEFIN ÇERÇEVESİ - TEORİK BİR ÇALIŞMA

Özge BÜYÜK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine MYO

ÖZET

Cynefin Çerçevesi, örgütlerin iç ve dış çevrelerini analiz etmeleri için geliştirilen yeni yönetim yaklaşımlarından biri olarak; içinde bulunulan durumları ve olayları özelliklerine göre gruplayarak karakterize etmektedir. D. Snowden tarafından geliştirilen yaklaşım ayrıca, özellikler, tehditler ve stratejiler belirleyerek liderler için farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Bu çalışmada temel amaç uluslararası literatürde yer almaya başlayan yeni araştırma konularından biri olan Cynefin'e dair temel fikri ve çalışmaları inceleyerek alana katkı sağlamaktır. Yapılan literatür taramasında Cynefin Çerçevesi'ne dair pek çok uluslararası yayın olmasına rağmen ulusal bir yayına rastlanmamış; bu nedenle konu ile ilgili olarak ulusal düzeyde teorik bir çalışma yapılmasında fayda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: *Cynefin çerçevesi, çevre analizleri, örgütsel çevre*

ABSTRACT

Cynefin Frame is a new management approach developed to analyze organizations' internal and external environments, characterizing existing situations and events. The approach developed by D. Snowden also sets out different perspectives for leaders by identifying features, threats, and strategies. The main purpose of this study is to contribute to the field by examining the basic ideas and studies of Cynefin, one of the new research topics which begin to take place among the international literature. Despite the fact that there were many international publications about the Cynefin framework in the literature survey, no national publication was found; for this reason, it was beneficial to have a theoretical study at the national level.

Key words: *Cynefin framework, environmental analysis, organizational environment*

Teknoloji, yeni dünya düzeni, küreselleşme, pazar beklentilerinin değişimi ve benzeri pek çok konu günümüzde örgütleri 'daha iyi olma- daha iyiye ulaşma' motivasyonu ile karşı karşıya getirmektedir. İşletmeler, var oldukları süre boyunca sürekli etrafları ile iletişim kurmaktadırlar ve bu ilişkilere paralel olarak da çevreleri ile karşılıklı bir etkileşim içine girmektedirler. Bu etkileşim, işletmelerin yapıları, büyüklükleri, faaliyet alanları v.b. konulara göre farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle: işletmelerin çevreleri ile karşılıklı çıkar ilişkileri vardır (Ünsalan ve Şimşeker, 2011: 17). Söz konusu çıkar ilişkilerinin doğru ve stratejik biçimde yönetilebilmesinde çevre analizleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Birer örgüt olarak işletmeler, içinde buldukları küresel dünyada stratejik düşünebildikleri ve davranabildikleri ölçüde gelişip değişmekte, pazarın beklentilerini karşılayabilmekte, büyümekte, ayakta kalabilmekte ve rakiplerine karşı avantaj elde edebilmektedirler. Bu stratejilerin geliştirilmesinde birçok değişik yaklaşım kullanılmaktadır ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, her zaman duruma en uygun stratejinin seçilmesi gerekmektedir (Güçlü, 2003: 79). Özellikle küresel dünyada 'değişim' temel fikri ile hareket etmeye başlayan günümüz örgütleri, bu değişimi doğru yönde gerçekleştirebilmek için kendilerini ve içinde buldukları çevreyi doğru analiz etmek, tanımak mecburiyetindedirler.

CYNEFIN ÇERÇEVESİ

Cynefin kelimesi köken olarak Galce'ye dayanmakta ve 'içinde bulunulan çevre' (French, 2013: 548) anlamına gelmektedir. Snowden'ın (2002) geliştirdiği Cynefin çerçevesi, aslında bir çeşit çevre analizidir ve örgütün var olduğu çevre dahilinde karşılaştığı bir olayın ya da problemin karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılmasını ve bu sınıflandırmadan sonra Snowden ve Boone, (2007) tarafından hazırlanmış olan öneriler dahilinde çeşitli stratejiler geliştirilmesini tavsiye etmektedir. Cynefin'e göre: örgütlerin çevresel problemleri, sebep sonuç ilişkileri açısından mercek altına alınmalıdır (Hargreaves ve Podems, 2012: 467). Bir örgütün içinde bulunduğu çevre, söz konusu ilişkiler açısından bakıldığında Şekil 1'de de gösterdiği gibi beş temel gruba ayrılmaktadır: 'Basit', 'Karışık', 'Karmaşık' 'Kaotik' ve 'Belirsiz' (Snowden ve Boone, 2007: 70). Örgüt iç veya dış çevresi, bu beş temel karakteristik yapıya göre sınıflandırıldığında; analizi de kolaylaşmaktadır. Bu temel belirlemeler ışığında örgüt, alabileceği kararları net bir biçimde görebilecek ve anlayabilecek; dolayısıyla da mevcut veya olası sorunlara doğru stratejilerle: en gerekli yöntemler, araçlar ve tekniklerle çözüm getirebilecektir (Hasan ve Kazlauskas, 2014: 55).

Şekil 4: Cynefin Çerçevesi
(Snowden ve Boone, 2007)

Şekil 1'de gösterilmekte olan Cynefin çerçevesi bir çeşit çevre analizidir ve gösterilen temel kategorilere ait temel özellikler aşağıda anlatılmıştır. Çerçeve, liderlere ve yöneticilere örgüte dair iç ve dış çevre faktörlerini doğru anlama, sınıflandırma ve gerekli stratejileri kurma noktasında belirgin bir görüş açısı ortaya koymaktadır (McLeod ve Childs, 2013: 300). Çerçeve dahilinde gösterilen her bir alan, farklı durum ve olaylarla temsil edilmekte ve örgütü daha iyi koşullara taşıma amaçlı belirgin karar alma yaklaşımlarını önermektedir (Salimi ve Salimi, 2017: 194). Buna göre:

Basit Alan: Şekil 1'de sağ alt kısımda konumlanmış olan bu alanda basit, sık karşılaşılan, herkesçe bilinen, tahmin edilebilen, gündelik yaşamda rutin biçimde gözlenebilen durum ve olgular kategorize edilmiştir. Bir örgütün faaliyet alanı dahilinde karşılaştığı iç ve dış çevresine dair basit konular, Cynefin çerçevesine dair alanyazında:

'bilinen-known' alan olarak isimlendirilmektedir. Bu alanda neden sonuç ilişkileri arasındaki bağlantı oldukça açık ve net biçimde görülebilen bir yapıya sahiptir. İşletmede stokların azalması durumunda yapılabilecekler, artan talebe verilmesi gereken cevap, personel eksikliği durumunda alınması gereken önlemler gibi, örgütün tanıdığı, bildiği, sıklıkla karşılaştığı, daha önce tecrübe ettiği ve hatta çoğu kez bir strateji dahi geliştirmeye ihtiyaç duymadığı durumlardır. Bu durum faaliyetler açısından bakıldığında rahatlıkla modellenebilir eylemleri içermektedir (French, 2013: 549).

Mektup göndermek için postaneye gitmeniz; arabanızın göstergesinde yakıtınızın azaldığına dair bir işaret gördüğünüzde en yakın benzin istasyonuna ulaşmanız gerektiğini düşünmeniz; hava raporunda ertesi gün havanın beklenenden soğuk olacağına dair bir uyarı duyduğunuzda sabah için kalın giysiler hazırlamanız v.b, şaşkınlık yaratmayan, uzmanlık gerektirmeyen, yani basit sebep-sonuç ilişkilerine dayanan ortamlardır. İşletmeler için ise basit çevrede temsil edilebilecek durumlar karşısında çalışanlar, basit sebep sonuç ilişkileri dolayısıyla nasıl hareket edeceklerine dair kararları kolayca verebilmektedirler. Bu durumlar sıklıkla karşılaşılan durumlardır; rahatça anlaşılabilmekte ve çalışanlarca rahatlıkla kabul edilebilmektedirler (Fodness, 2015: 11).

Böyle 'basit' bir çevrede hareket edebilmek için Snowden ve Boone (2007)'un çizdiği strateji: sırasıyla "durumu algılamak, ilişkilendirmek ve eyleme geçmektir". Basit çevrelerde örgütlerin çoğunlukla lidere dahi ihtiyaçları yoktur. Çünkü süreçler standart ve öngörülebilir düzeydedir. Örgüt üyeleri, rahatlıkla kendi başlarına hareket edebilmekte, durum karşısında ne yapılması gerektiğini basit sebep sonuç ilişkileri dolayısıyla görebilmektedirler. Basit çevrelerde yönetici veya liderlerin görevi çalışanlarına karşılaştıkları durumu algılamak, ilgili kategori ile ilişkilendirmek ve eyleme geçmek konusunda motivasyon sağlamaktır (Boone: 2002). Örneğin bir işyerinde tezgahtarlık yapmakta olan çalışanın, müşterinin pazarlık etmek istemesine dair geliştirdiği davranış biçimi bu basit alan dahilinde değerlendirilebilir

Karışık Alan (Komplike): Çerçevenin sağ üst kısmında gösterilen 'karışık alan', bir öncekinde olduğu kadar net, kolay anlaşılabilir olmayan; ancak bir uzman yardımı ile kısa zamanda çözümlenebilen sorun ve durumları sembolize etmektedir. Bu alanda sebep-sonuç ilişkileri yeterince net değildir fakat biraz çaba ile öngörülebilir, öğrenilebilir ve anlaşılabilir seviyededir. Uzman yardımı, bu alan için gereklidir. Durum analiz edilmeli; alternatif çözüme dair tüm avantaj ve dezavantajlar ortaya konmalıdır. Karışık alanda temsil edilen çevreler bir önceki aşamada olduğu kadar basit biçimde kontrol edilebilen konu ve durumlardan oluşmazlar fakat öngörülmeleri de imkansız değildir. Bir uzman tarafından bakıldığında sebep-sonuç ilişkileri rahatlıkla görülebilir (Cousins ve diğ., 2012: 17). Burada özellikle üzerinde durulması gereken bir başka mevzu da bir örgütün aynı anda birden alana dahil olabilecek çeşitlilikte olay ve durumlarla aynı anda karşılaşabilecek olmasıdır.

Karışık alanda, birden fazla "çözüm önerisi" de mevcut olabilir (Fodness, 2015: 12). Bu sebeple yönetici ya da lider, en iyi uygulama üzerinde durmaktansa en doğru çözümlenmeyi yapmaktan sorumludur (Childs ve McLeod, 2013: 193). Durumu oluşturan sebep ve sonuçlar ilk bakışta rahatlıkla belirgin olmasa dahi az bir çaba ile üstesinden gelinebilecek olaylara işaret etmektedir. Arızalı olan buzdolabınızı tamir etmeye çalışmak, tanımadığınız bir kentte bir noktadan başka bir noktaya ulaşmaya çabalamak, evinizin dış cephesine yalıtım yaptırmak v.b durumlar bu alana gündelik hayattan verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır. Bu ve benzeri sorunları, bir uzman sayesinde çözebilme imkânınız vardır ve yukarıda da belirtildiği gibi birden çok çözüm önerisi üretilebilir. İlk etapta basit olmayan ancak başa çıkılmayacak durumlar değildirler. Snowden (2002), bu alanda eyleme geçmeden önce durumun algılanması ve analiz edilmesi gerektiğini söylemektedir. Örgüt içinde lider ya da yöneticinin sorumluluğu: işin uzmanları tarafından ortaya konabilecek birden çok çözüm önerisi

riskini, doğru ve etkin değerlendirmek olmalıdır. Örneğin işletmenizin çevrimiçi satış gerçekleştiren internet sitesinde yaşanan teknolojik bir sorunla karşılaşması, sosyal güvenliğe dair yapılan yeni bir düzenleme ya da yaşanan teknik bir sıkıntı nedeni ile üretim bandınızın durması, bu ve benzeri durumlar için verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır.

Karmaşık Alan (Kompleks): ‘Tümleşik’ olarak da Türkçeye çevrilebilecek olan karmaşık alan Şekil.1’de sol üst düzeyde gösterilmektedir. Bu alanda sebep-sonuç ilişkileri karışık alana göre daha zor algılanabilmektedir. Karmaşık çevrelere sorun ve durumlara dair net bir çözüm önerisi veya doğru tepki beklentisi mevcut değildir. Ancak bu ‘karmaşık’lık yapılabilecek herhangi bir şey olmadığı anlamına da gelmemektedir. Fakat unutulmamalıdır ki basit veya karışık çevrelerde uygulanan herhangi bir yöntem veya strateji bu alanda geçerli değildir. Bunun yapılması etkili olmayacağı gibi mevcut durumu daha çözümsüz hale getirebilecektir (Fodness, 2015: 12). Karmaşık çevrelerde zamanla oluşmuş ilişkiler, olaylar, neden-sonuç ilişkileri vardır. Bu durum karar süreçlerini, çözüm önerilerini olumsuz yönde etkilemektedir çünkü örgütün elindeki veriler yeterli değildir, geleceğe dair tahminlerde bulunulamaz; dolayısı ile de çözüme dair stratejiler kolaylıkla geliştirilemez. Siyaset, toplumsal yapı, ekonomi, doğa bu çevrelere dair verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır. Snowden’e (2002) göre karmaşık çevrelerde parçalar birbirlerinden ayrılıp birleştirilemezler. Bu yapılabilsen bile hiçbir zaman eski durumlarına kavuşamazlar. Örneğin bir kurbağayı parçalarına ayırırsanız; birleştirdiğinizde asla eskisi gibi olmayacaktır. Snowden ve Boone, (2007: 71) karışık ve karmaşık çevreler arasındaki ayrımı net biçimde ortaya koyabilmek için Ferrari motoru ile yağmur ormanı örneğini kullanmıştır. Ferrari marka otomobillerin motorları ‘karışıktır’. Ancak bu işten anlayan bir uzman rahatlıkla aracın parçalarını birbirinden ayırıp, sorunu tespit edip giderdikten sonra yerine takabilir. Parçalar birleştiğinde eskisi gibi olacaktır. Ancak durum kendi başınıza halledebileceğiniz ölçüde ‘basit’ değil; bir uzmandan yardım almayı gerektirecek derecede ‘karışık’ ancak bir yağmur ormanı kadar da ‘karmaşık’ değildir. Yağmur ormanını oluşturan tüm parçalar birleştiğinde ortaya çıkan parçaların toplamından daha büyük bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Ormanın parçaları istenirse dahi birbirinden ayıramayacağı gibi bir şekilde ayrılrsa doğal dengeye verilecek zarar v.b nedenler ile bir daha asla bir araya getirilemez. Bileşenler, zaman içinde birbiri ile bütünleşmiş; adeta tek vücut olmuştur. Uzman yardımı dahi böyle bir soruna çözüm getiremez. ‘çözülemeyen bilinmezlikler’ ile dolu olan karmaşık alan işletmelerin çoğunlukla piyasalarda içinde buldukları çevreye de örnek gösterilebilir. Aynı canlı organizmalarda olduğu gibi belirli bir büyüklüğü aşmış örgütler, zaman içinde büyüyüp, gelişip birbiri içine geçmiş alt sistemler yarattıkları için, biyolojik varlıkların karmaşık yapılarına benzer özellikler sergilemeye başlarlar. Karmaşık çevreler, varsayıma dayanan ilişkileri, olay ve durumları çok net biçimde olmasa dahi tanırlar ancak bu net olmama durumu ayrıntılı verilere olanak vermediği için model oluşturma yani eylem planı, strateji oluşturma gibi imkanlar vermez (French, 2015: 1639). Veri seti, yavaş ve süreç içinde oluşacaktır. Durumun bütünü tam anlamı ile analiz etmek ile vakit kaybedileceğine, mevcut durumun bir an önce analizi ve eyleme geçilmesi; bu esnada ortaya çıkacak ayrıntılara dair de eylem planı revizyonu yapılması gerekmektedir. İnovasyonu en çok gerektiren alandır. Çevrenin karmaşıklığı, dinamik yapısı nedeni ile yeniliği gerektirmekte ve hatta desteklemektedir (Cousins ve diğ., 2012: 17). Alınan önlemlerin ortaya koyacağı sonuçlar, geliştirilecek yeni bir stratejinin anahtarı niteliği taşıyabilmektedir (Mitka ve Okreglicka, 2014: 406). Karmaşık çevre ve yapıların ilerleyen süreçte nasıl koşullara sahip olacaklarını öngörmek zor dahi olsa; geçmiş eylem süreçleri değerlendirildiğinde belirli desenler ortaya konabilmektedir. Neden-sonuç ilişkisine ulaşmada karmaşık sistem veya çevrenin geçmişine bakmak faydalı olacaktır. Böyle bir durum veya çevre ile karşılaşan örgütte yönetici veya lider, geçmiş değerlendirmesi, başlangıç eyleminin şartlarını ortaya

koyma, sürecin devamını izleme ve bu esnada elde edilecek verileri derleyerek yeni bir strateji geliştirmeye odaklanmalıdır (Patton, 2010: 110).

Kaotik Alan: Çerçevenin sol alt kısmında gösterilen kaotik alanda çevre ve çevreden alınan veriler düzensiz ve çok sınırlıdır. Veriler arasında anlamlı bağlantılar yoktur. Ani, beklenmeyen öngörülemez durum ve olaylar böyle çevrelerde meydana gelmektedir. Gündelik hayatta meydana gelen kazalar, yangınlar, çevresel felaketler, saldırılar vb. durumlar karşılaşılan kaotik çevrelere örnek olarak gösterilebilir. Snowden ve Boone, (2007: 73) bu alan için 11 Eylül terör saldırılarını örnek vermektedir. Böyle bir durumda olayın analizin yapmak ilk anda mümkün değildir. Gardner'e göre (2012: 153), böyle bir çevre içinde kalan örgüt, bu belirsiz, ani belenmedik durumlara karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçmelidir. Öncelikli hedef: bozulan rutinin bir an önce eski haline getirilmesi, durumun normalleşmesi, düzenin yeniden sağlanması için derhal harekete geçilmesidir. Ancak ortaya konacak eylemlerde bir öncelik sırası mevcuttur. Hayati önem taşıyan, zamana duyarlı, durumu normalleştirmeye yönelik stratejiler ön plana alınmalıdır. Kaotik çevrelerde eylem sıralaması, acil öncelik taşıyan durumlara göre gerçekleştirilmelidir. Örneğin bir kaza durumunda ilk müdahalenin hafif yaralıları yerine hayati tehlikesi olan yaralılara yapılması; zamana duyarlı stratejilere örnek gösterilebilir (Fodness, 2015: 12). Böyle durumlarda, ortaya çıkan sorunun büyümesini engelleyecek önlemler alınmalı, durumu normalleştirmeye yönelik eylemler öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir. Her bir sorunun çözümü esnasında bir sonraki adımın belirlenmesi, sonraki adımların o an gerçekleştirilen eylem ile paralel yürütülmesi gerekmektedir (O'Connor ve Lepmets, 2015: 98). İşletmelerin ortaya çıkan ani ekonomik krizlerde ortaya koyabilecekleri eylemler bu aşamada değerlendirilmektedir. Kaotik çevreler, zaman karşı yarışılan, en az zararla atlatılması gereken durumları sembolize etmektedir. Analiz yapma, verilere dayalı çözüm üretmeye çalışma gibi eylemler öncelikli değildir. Yapılması gereken en acil eylem kriz masası benzeri bir yaklaşım geliştirmektir. Mitka ve Okreglicka, (2014: 406) böyle durumlarda örgütlere öncelikle düzeni tahsis edecek önlemler almalarını, daha sonra kalıcı ve etkili eylemler için analiz etmelerini ve ilişkiler arasında bağlantı kurmalarını önermektedir. Bir başka deyişle kaotik çevreler ile karşı karşıya kalan lider ya da yöneticiler sırası ile bir an önce harekete geçme, olaylar-ilişkiler arasındaki bağlantıyı kurma ve karşı önlem alma adımlarını takip etmelidir (Snowden, 2002).

Belirsiz Alan: Çynefin çerçevesinin orta kısmında gösterilen bölge 'belirsiz alan' olarak isimlendirilmektedir. Bu, içinde bulunulan çevrenin, karşılaşılan durum ve olayın henüz tanımlanmamış olması halidir. Bir örgüt, yukarıda sıraladığımız dört temel gruba dahil olamadığı durumda bu 'belirsizlik alanı' içerisinde kalmaktadır. Belirsiz alan hiçbir verinin olmadığı, karara varılamayan, düşünce üretilemeyen, eyleme geçilemeyen, strateji oluşturulamayan hal ve durumları (Puik ve Ceglarek, 2015: 21) kategorize etmektedir. Böyle durumlarda işletmelerde üretim ve faaliyeti durur. Çerçevenin bu kısmında kalmak örgütler için önlenmesi gereken bir durumu da temsil etmektedir (Lepmets ve diğ., 2014: 167). Örgütlerin bu alanda olabildiğince az kalması, belirsiz durumun grafik üzerinde olabildiğince az alan kaplaması tercih edilmelidir. Bir an önce hangisi olursa olsun bilinen bir alana geçiş yapmak gereklidir. Belirsiz bir alanda kalmaktansa diğer alanların herhangi birinde olmak belirli bir eylem planı ortaya koyulabileceği için tercih konusudur. Belirsiz alanın genişliği, herhangi bir çevreye dahil olma çabası ile azaltılabilir (McLeod ve Childs, 2013: 301). Bu alandan başka bir alana sıçrama mümkünken; herhangi başka bir alanda faaliyet gösterirken; çevrenin algılanmadığı durumlarda yeniden belirsizliğe düşmek de mümkündür. En zor çevrelerden biri olan kaotik alanda kalmak dahi eylem imkânı vereceğinden belirsiz alana düşmeye tercih edilmelidir.

SONUÇ

Günümüzün yönetim yaklaşımları, değişim ve yenilenme ihtiyacının karşılanmasına dair yeni stratejiler ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlar arasında, çevre analizleri alt başlığında yer bulan Cynefin Çerçevesi, son yıllarda uluslararası literatürde adını duyurarak; bilim adamlarının çalışmalarına giderek artan bir hızla konu olmaya başlamıştır (Childs ve McLeod, 2013; Cousins ve diğ., 2012; Fodness, 2015; French, 2015; Gardner, 2012; Hargreaves ve Podems, 2012; Hasan ve Kazlauskas, 2014; Hargreaves ve Podems, 2012; Hasan ve diğ., 2014; Salimi ve Salimi, 2017; Lepmets ve diğ., 2014; McLeod ve Childs, 2013; O'Connor ve Lepmets, 2015; Mitka ve Okreglicka, 2014; Patton, 2010; Puik ve Ceglarek, 2015; Snowden, 2002; Snowden, 2005; Snowden ve Boone, 2007). Yapılan taramada konuya dair pek çok uluslararası yayına rastlanmış ancak Türk İşletme literatüründe henüz herhangi bir yayın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle konuya dikkatleri çekmek üzere ulusal düzeyde teorik bir çalışma yapılmasında fayda görülmüştür.

Diğer yandan; uluslararası literatür incelendiğinde Cynefin Çerçevesi'ne dair yapılan çalışmaların daha çok teorik düzlemde kaldığı; kullanılan yöntemlerin ise Delphi ve beyin fırtınaları vb. ile sınırlı kaldığı (Abdomerovic, 2012; Chu, 2010; Samrah ve diğ., 2017) görülmektedir. Belirlemede kullanılan bir ölçeğin olmadığı araştırmalarda, henüz sayısal yöntemlerin kullanımı oldukça sınırlıdır. Gelecek dönemlerde bu konuda yapılacak çalışmalarda ampirik değerlendirmelere önem verilmeli, analizlerde sayısal sonuçlar ortaya koyabilecek geliştirmeler yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

- Abdomerovic, M. (2012). Particles of a project management system. **PM World Journal**, 1(1):1-52.
- Childs, S. ve Mcleod, J. 2013. Tackling the wicked problem of erm: using the cynefin framework as a lens. **Records Management Journal**, 23(3):191-227.
- Chu, Y. (2010). Investigation of supply chain risk utilising cynefin model. **The 4th International Conference on Operations and Supply Chain Management. Hongkong:Guangzhou**, 848-854.
- Cousins, B., Whitmore, E., ve Shulha, L. 2012. Arguments for a common set of principles for collaborative inquiry in evaluation. **American Journal of Evaluation**, 34(1):7-22.
- Dahlberg, R. 2015. Resilience and complexity: conjoining the discourses of two contested concepts. **Culture Unbound**, 7:541-557.
- Fodness, D. 2015. Managing the wickedness of socially responsible marketing. **Journal Of Business Strategy**, 36(5):10-17.
- French, S. 2015. Cynefin: uncertainty, small worlds and scenarios. **Journal of the Operational Research Society**, 66:1635-1645.
- Gardner, B. 2013. Making sense of enterprise 2.0. **Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems**, 43(2):149-160.
- Güçlü, N. 2003. Stratejik yönetim. **G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi**, 23(2):61-85.
- Hargreaves, M.B., ve Podems D. 2012. Advancing systems thinking in evaluation: a review of four publications. **American Journal of Evaluation**, 33(3):462-470.
- Hasan, H., ve Kazlauskas, A. 2014. The cynefin framework: putting complexity into perspective. H. Hasan (Ed.), **Being Practical With Theory: A Window into Business Research**: 55-57. Australia:Wollongong.
- Lepmets, M., O'connor, R., Cater-Steel, A., Mesquida, A.L., ve McBride, T. 2014. A cynefin based approach to process model tailoring and goal alignment. **International Conference on the Quality of Information and Communications Technology**, Ieee Computer Society: 166-169.

- Mcleod, J. ve Childs, S. 2013. The cynefin framework: a tool for analyzing qualitative data in information science?. **Library & Information Science Research**, 35:299-309.
- Mitka, I.G. ve Okreglicka, M. 2014. Improving decision making in complexity environment. **Procedia Economics and Finance**, 16:402-409,
- O'Connor, R.V. ve Lepmets, M. 2015. Exploring the use of the cynefin framework to inform software development approach decisions. **In: Proceedings of the International Conference on Software and Systems Process 2015 (Icssp 2015 August 24-26)**, Acm Sig Proceedings: 97-101, Estonia:Tallinn.
- Patton, M.Q. 2010. Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation and use. **Guilford Press**:New York.
- Puik, E. ve Ceglarek, D. 2015. The quality of a design will not exceed the knowledge of its designer; an analysis based on axiomatic information and the cynefin framework. **Procedia Cirp**, 34:19-24.
- Salimi, F. ve Salimi, F. 2017. A systems approach to managing the complexities of process industries. **Elsevier**: Amsterdam.
- Samrah, R.A., Shaalan, K. ve Ali A.A. (2017). System dynamics modelling for the complexity of knowledge creation within adaptive large programs management. Roche, A., Correia, A.M., Adeli, H., Reis, L.P., Costanzo, S. (Der.), **Recent Advances in Information Systems and Technologies**, Springer:Switzerland
- Snowden D.J. ve Boone, M.E. 2007. A leader's framework for decision making. **Harvard Business Review**, 85(11):68-76.
- Snowden, D. 2005. Strategy in the context of uncertainty. **Handbook of Business Strategy**, 6(1):47-54.
- Snowden, D.J. 2002. Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. **Journal of Knowledge Management**, 6(2):23-28.
- Ünsalan, E. ve Şimşeker, B. 2011. Temel İşletmecilik Bilgileri. (5.B.), **Detay Yayıncılık**:Ankara.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

26. ULUSAL
YÖNETİM ve
ORGANİZASYON
KONGRESİ

— 10-12 MAYIS 2018 —

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
İŞLETMECİLİK TARİHİ
STRATEJİK YÖNETİM
ÖRGÜT KURAMI

BİLDİRİLER KİTABI

yonorg2018.org

26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

Kongre Tarihi

10-12 Mayıs 2018

Ev Sahibi Kurum

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Derleyenler

Arş. Gör. Nimet KALKAN

Arş. Gör. Tuğba KAPLAN

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısının Bireysel Performansa Etkisi: Özel Eğitim Kurumlarında Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma	323
Paternalistik Liderliğin Etkileşimli Yüzü ve Örgüt Temelli Özsayı Arasındaki İlişki	332
İşin Anlamının, Zindelik Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü.....	340
İşyeri Mutluluğu İle Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Mermer Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma	348
Rekabetçi Örgütlerde Motivasyon ve Tükenmişlik Algısının Müşteri Sadakatine Etkisi ..	356
İş Yerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Yordayıcı Değişkenler: Psikolojik Dayanıklılığın Etkisi	365
Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirme Algısı Fark Yaratır Mı?	374
Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması	379
Bireysel Performansta Öz-Yeterlilik ve Ototelik Kişilik Etkileşimi	386
Duygusal Zekânın Çatışma Çözümü Stratejilerine Etkisi: Bir Expat Yaklaşımı	394
İyi Niyet ve Dürüstlük Ötesi: Örgütlerde Kişilerarası Güven Oluşumunun Ahlaki Temelleri	400
Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Yapıcı ve Yıkıcı Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi	407
Pozitif Olmak Akdeniz Toplulukçuluğu Kültüründe Çalışır Mı? Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatmini, Yaşam Tatmini ve Bağlılıkla İlişkisi	412
Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar: Cynefin Çerçevesi - Teorik Bir Çalışma	422
Z Kuşağının Önceki Jenerasyonlar İle Değerler ve Motivasyon İlişkisi Açısından Farklılıklarının İncelenmesi.....	429
Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderliğin Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güven ve Mükemmeliyetçiliğin Düzenleyici Rolü	437
Bütünleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Çerçevesinde Yeniliğe Yatkınlık ve Kullanıcı Kaygısı	446
Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisinde İş Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü	455
Özdeşleşme Kaynakları İle İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma	462
Etik Olmayan Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Belirleyicileri: Duygusal Bulaşıcılığın Düzenleyicilik Rolü	470
Aşırı İş Yükü İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşyeri Maneviyatının Moderatör Etkisi: Bankacılık Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma	479
Güvenin Karanlık Yüzü: İç Denetçilerde Güven Tüketiyor Mu?	486
Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma	493
Ulusal Kültürün Psikolojik Sözleşmeye Etkisi: Avusturya'da Çalışan Göçmen İşçiler Örneği	501
Rol Model Olarak Seçilen Liderler Nasıl Etiketleniyor?	512
"Örgütsel Davranış" Bilim Dalında 2000-2017 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.....	520
Dürtüsel Davranışın (Impulsive Behavior) Bireysel Öncülleri: Kişiliğin Karanlık Yönü ve Öz Yeterlilik.....	528